

OS GÊNEROS TEXTUAIS E LITERÁRIOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: revisão sistemática de literatura dos anais do SELEM (edições IV, V e VI)

Cleudilene Soares Sá Carvalho

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
cleudilene.sa@discente.ufma.br

Waléria de Jesus Barbosa Soares

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
walleriajotabes@gmail.com

Resumo: Este estudo apresenta uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com o objetivo de investigar as contribuições pedagógicas relatadas sobre o uso de gêneros textuais e literários (como contos, poemas e paródias) no ensino de Matemática na Educação Básica, conforme produções publicadas nos anais do SELEM (edições IV, V e VI). A metodologia envolveu a busca e análise de 40 trabalhos completos em português que tratavam da inter-relação entre Matemática e linguagem, pautados teoricamente em Santos (2009), Marcuschi (2008), Devlin (2004) e Silva (2003). Baseando-se no referencial teórico que conecta intrinsecamente a Matemática à linguagem, compreendendo-a como uma forma especializada da capacidade linguística humana, e aos gêneros textuais como formas de comunicação concretizadas em contextos reais de interação social, os resultados revelam que a diversificada utilização desses gêneros (incluindo HQs, fanzines e paradidáticos) favorece a construção contextualizada e interdisciplinar de saberes matemáticos. As práticas descritas demonstram que esses gêneros ampliam o repertório linguístico, fortalecem o pensamento crítico e o raciocínio lógico dos estudantes. Em conclusão, ratifica-se a potência pedagógica dos gêneros textuais e literários como estratégias inovadoras e transformadoras, permitindo que a Matemática dialogue com outras linguagens e promova uma compreensão mais humana e social do seu papel.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Gêneros literários; Educação Matemática; Ensino de Matemática; Revisão sistemática.

1 Introdução

Desde a sua criação, em 2012, o Seminário de Escritas e Leituras em Educação Matemática (SELEM) tem se consolidado como um espaço significativo para a socialização de investigações conduzidas por docentes, discentes e pesquisadores da área. Aqueles que se dedicam a compreender como os processos de leitura e escrita se manifestam no ensino de Matemática têm encontrado nesse evento nacional uma valiosa

oportunidade para apresentar suas produções e dialogar com outros profissionais comprometidos com práticas interdisciplinares envolvendo a Matemática.

Acredita-se que o uso de gêneros textuais e literários — como contos, poemas, poesias, paródias entre outros — tem emergido como uma estratégia inovadora, capaz de humanizar o ensino matemático, despertar o interesse dos alunos e promover conexões interdisciplinares, especialmente com a linguagem.

Ao considerar essa perspectiva, da interdisciplinaridade, torna-se relevante investigar *quais contribuições pedagógicas têm sido relatadas sobre o uso dos gêneros textuais e literários no ensino de matemática nas produções publicadas nos anais do SELEM (edições IV e VI) voltadas para a Educação Básica?*

Este estudo classifica-se como uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL), que segundo Galvão & Ricarte (2019, p. 2) configura-se como “uma modalidade de pesquisa, que segue protocolos específicos, e que busca entender e dar alguma logicidade a um grande corpus documental, especialmente, verificando o que funciona e o que não funciona num dado contexto”.

Essa investigação permitirá identificar tendências, lacunas e potencialidades relacionadas ao uso desses gêneros nas práticas pedagógicas, contribuindo, ainda, com subsídios teóricos e metodológicos para futuras pesquisas e ações docentes que pretendam explorar a riqueza das tramas literárias no universo matemático.

2 Referencial teórico

A integração de gêneros textuais e literários no ensino de matemática na educação básica pode enriquecer o aprendizado, tornando-o mais contextualizado e significativo para os alunos.

Devlin (2004) sustenta que a Matemática e a linguagem estão intrinsecamente conectadas, sendo frutos de uma mesma capacidade evolutiva desenvolvida pela humanidade. Segundo o autor, a aptidão genética que hoje possibilita aos seres humanos adquirir a linguagem também está relacionada às habilidades necessárias para compreender, ensinar e aprender Matemática.

Em sua análise, o autor acima citado argumenta que as competências de imaginar, antecipar e planejar – fundamentais tanto para a formulação de ideias quanto para a comunicação – sustentam o surgimento e o uso de ambas as áreas. E ainda, vai além, ao afirmar que "a Matemática é apenas uma forma especializada de utilizar nossa capacidade linguística" (Devlin, 2004, p. 17), e complementa dizendo que "as habilidades que nos permitem compreender a Matemática são as mesmas que possibilitam o uso da linguagem – comunicar-se e entender o que o outro expressa" (Idem, p. 20).

Para Marcuschi (2008), é possível dizer que os gêneros textuais são formas de linguagem concretizadas em contextos reais de comunicação, que fazem parte do nosso dia a dia. Eles se manifestam tanto na fala quanto na escrita e estão diretamente ligados às práticas sociais, não podendo ser compreendidos isoladamente, desvinculados das ações humanas nas quais estão inseridos.

Santos (2009, p. 129) afirma que a “[...] escrita nas aulas de Matemática atua como mediadora, integrando as experiências individuais e coletivas na busca da construção e apropriação dos conceitos abstratos estudados”.

Rabelo (2002) nos faz refletir que,

[...] é necessário ver a Matemática, tal qual a língua, como um instrumento de intervenção nos processos gerais do conhecimento para a formação cultural do homem. Se um dos principais objetivos de se trabalhar a língua escrita é a formação de um bom leitor e “escritor”, um dos principais objetivos de se ensinar a matemática é, repito, a formação de um bom formulador e resolvidor de problemas (Rabelo, 2002, p. 83).

Silva (2003, p. 95) afirma que o estudante “não aprende primeiro a matemática para depois usá-la na interpretação da literatura, ou o oposto dessa afirmação, mas pode explorar as ideias matemáticas e a história do texto, ao mesmo tempo”.

Portanto, ao explorar gêneros textuais nas aulas de matemática, os alunos desenvolvem habilidades de leitura, escrita e interpretação, além de compreenderem a aplicação da matemática em diferentes contextos.

3 Metodologia

Para este trabalho tomamos como fonte de pesquisa o Google para fazermos nossa busca nos anais do SELEM, elegidos como objeto de análise, considerando as edições IV,

V e VI. O objetivo foi localizar sinais, vestígios e evidências que apontassem para uma relação entre a Matemática e a Literatura, envolvendo o uso de gêneros textuais literários nos títulos, resumos e nos textos completos dos trabalhos.

Os critérios de inclusão adotados foram: (i) trabalhos publicados nos anais do SELEM, exclusivamente nas edições IV, V e VI; (ii) textos completos disponíveis para leitura e análise; (iii) produções que tratem do ensino de Matemática na Educação Básica; (iv) trabalhos que façam uso ou mencionem os gêneros textuais e literários em práticas pedagógicas; (v) textos redigidos em língua portuguesa.

Já os critérios de exclusão envolveram: (i) trabalhos que não estejam inseridos nas edições IV, V ou VI do SELEM; (ii) produções que não estejam disponíveis em texto completo; (iii) textos que não tratem do ensino de Matemática ou não tenham relação com o campo da Educação Matemática na Educação Básica; (iv) trabalhos que não mencionem ou utilizem os gêneros textuais e literários em suas abordagens (v) textos redigidos em outros idiomas.

Com os anais baixados, montamos uma lista dos trabalhos que apresentam conexões entre Matemática e Literatura, no que diz respeito a integração do uso dos gêneros textuais e literários no ensino de Matemática, na Educação Básica. Para isso, foi preciso uma leitura atenta dos títulos, resumos e até muitas das vezes, dos trabalhos completos. Desta forma, fizemos a identificação dos trabalhos previstos no objetivo da pesquisa. Por fim, pontuamos contribuições pedagógicas relatadas sobre o uso de gêneros textuais e literários no ensino de Matemática na Educação Básica.

4 Resultados e Análises

O IV SELEM, sob o tema “*Leituras e Escritas: tecendo saberes em educação matemática*”, foi realizado em 2016, reuniu 53 trabalhos distribuídos entre comunicações científicas e relatos de experiências. Entre eles, foram identificados trabalhos que contemplam o uso de gêneros textuais e literários no ensino de Matemática. As produções envolvem o uso de conto, poema e poesia em livros de literatura infantil como ferramentas para o desenvolvimento do pensamento matemático e para o letramento matemático.

O V SELEM foi realizado no ano de 2018, sob o tema *"As múltiplas linguagens da Educação Matemática na formação e nas práticas docentes"*. Essa edição do evento contou com 71 trabalhos, que abordam diferentes aspectos das relações entre leitura, escrita e o ensino de Matemática, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, além de práticas na formação inicial e continuada de professores. Os temas contemplados são variados e envolvem, por exemplo: o uso de gêneros textuais, jogos, recursos digitais, narrativas, literatura infantil, história da matemática, além de estratégias inclusivas e abordagens pedagógicas críticas, como a perspectiva do letramento matemático.

O VI SELEM, realizado em 2021, teve como tema *"Leitura, escrita e linguagem na Educação Matemática"* reuniu 36 trabalhos, uma diversidade de experiências didáticas e investigações que buscaram integrar a linguagem escrita e a Matemática. A análise dos trabalhos disponibilizados permitiu identificar aqueles que se encaixam nos critérios desta revisão sistemática, por envolverem gêneros textuais e literários na Educação Básica. As produções abordam o uso da poesia, da paródia, do poema e do conto, como ferramentas para ensinar diversos conteúdos da Matemática. Essas propostas evidenciam o potencial da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem, promovendo o protagonismo estudantil e a construção significativa do saber matemático.

Após a seleção e análise de todos os trabalhos, obedecendo os critérios de inclusão, foram encontrados 10 trabalhos no IV SELEM, 17 trabalhos no V SELEM e 13 trabalhos no VI SELEM, totalizando 40 trabalhos que abordam os gêneros textuais e literários no ensino da Matemática, na Educação Básica. Apresentaremos a seguir, um gráfico demonstrando os gêneros textuais e literários abordados nesses trabalhos.

Gráfico: Gêneros textuais e literários nos trabalhos selecionados do IV, V e VI SELEM

Fonte: Autoras, 2025.

A análise dos 40 trabalhos selecionados dos anais do IV, V e VI SELEM revela uma diversidade significativa nos gêneros textuais e literários abordados nas práticas pedagógicas em Matemática. Importante destacar que, devido à natureza interdisciplinar das propostas apresentadas, muitos trabalhos contemplam mais de um gênero textual ou literário simultaneamente. Por isso, o gráfico apresenta a frequência com que cada gênero é utilizado, resultando em uma soma total que ultrapassa o número absoluto de trabalhos analisados.

Essa multiplicidade evidencia a criatividade e o dinamismo presentes nas metodologias, que utilizam diferentes formas de expressão textual — como poemas, contos, relatos, gráficos, HQs, paradidáticos, entre outros — para promover aprendizagens significativas e diversificadas no ensino da Matemática. Tal abordagem reafirma a relevância de integrar variados gêneros textuais para atender às múltiplas demandas dos estudantes e enriquecer o processo educativo.

Na Educação Infantil, a utilização de *literatura infantil* se destaca como uma estratégia eficaz. Carcanholo e Duarte (2016) evidenciaram que o uso de contos e histórias potencializou a aprendizagem matemática ao explorar conceitos numéricos e geométricos de forma lúdica e simbólica. Essa abordagem promoveu uma aprendizagem significativa, demonstrando o potencial das narrativas desde os primeiros anos escolares.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, diversas práticas demonstram a relevância dos gêneros textuais e literários. Andrade Filho (2016) destacou que a produção e leitura de *poemas* com estudantes de uma escola ribeirinha proporcionaram a aprendizagem de conteúdos de Geometria de maneira contextualizada e significativa, valorizando os saberes locais. Essa experiência sublinha a capacidade da poesia de conectar a Matemática com a realidade dos alunos.

Ainda nessa etapa, Ramos, Gomes e Pimenta (2018) investigaram como o uso da *literatura infantil* (o livro "As Três Partes") em conjunto com software de matemática colabora para o ensino de figuras geométricas planas no 1º ano do Ensino Fundamental. Essa combinação se mostrou eficaz para estimular a criatividade e a identificação de formas pelos alunos. No mesmo ano, Viana e Oliveira (2018) abordaram a escrita de sinais

e sua aplicação na resolução de problemas por alunos surdos, revelando a necessidade de um "ensino diferenciado" e propondo desdobramentos metodológicos bilíngues.

Correia, Santos, Silva e Samá (2021) propuseram repensar o ensino de Estatística nos anos iniciais a partir da articulação entre universidade e escola, utilizando *a literatura infantil, histórias, tabelas, gráficos e pictogramas* como estratégias de ensino.

No Ensino Fundamental (Anos Finais), as conexões entre Matemática e linguagem se aprofundam. Montoito e Peraça (2016) utilizaram *contos, poesias, narrativas ficcionais e poemas nonsense* (de Lewis Carroll) para discutir e ensinar conteúdos matemáticos, mostrando como a literatura pode instigar a resolução e a criação de problemas matemáticos, desenvolvendo a leitura crítica e a criatividade dos alunos.

Conceição, Buehring e Brigo (2018) analisaram as *narrativas formativas* em Feiras de Matemática, enfatizando a importância das interações verbais e da linguagem na construção do conhecimento matemático e na formação de professores. Moura (2018) utilizou o *fanzine* para evidenciar a presença da Matemática no cotidiano dos alunos do 4º ano, promovendo a expressão criativa por meio da escrita, desenho e colagem. Albuquerque, Alves e Oliveira (2018) investigaram como a leitura e escrita de um *texto histórico-matemático* ("Regula de Abaco Computi") pode contribuir para a compreensão da multiplicação, promovendo uma interface entre História da Matemática e práticas pedagógicas.

Rodrigues e Silva (2021) instigam a reflexão sobre como a prática pedagógica do professor de Matemática pode favorecer a aprendizagem da Geometria, ampliando a percepção matemática dos alunos para que estabeleçam relações entre os conteúdos com sua realidade. Santos (2021) relatou uma experiência pedagógica com a inserção de diferentes *gêneros textuais* nas aulas de Matemática (notícia, poesia, conto, textos literários, letra de música, texto histórico), como estratégias para promover o ensino e aprendizagem por meio da leitura, interpretação e escrita.

No Ensino Médio, a diversidade de gêneros textuais e literários também se mostra um recurso valioso. Alves e Silva (2016) exploraram o *teatro* como forma de desmistificar o estudo da Matemática e dar oportunidades aos alunos de conhecerem outras formas matemáticas para construir o cotidiano. Gonçalves (2016) propôs a utilização de *relatórios*

nas aulas de Matemática como um instrumento instigador, que vai além dos conteúdos lecionados, proporcionando um olhar diferenciado na avaliação e favorecendo a consolidação de um espaço formativo.

Teodosio e Felício (2018) analisaram o uso de *tirinhas* em avaliações de Matemática no 3º ano do Ensino Médio, discutindo suas contribuições para a leitura, interpretação e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Rodrigues (2018) analisou o *paradidático* como recurso didático para o ensino de perímetro, área e equação do 2º grau, concluindo que ele se mostrou satisfatório e essencial para a compreensão da matemática, já que "sem a leitura não há compreensão". Costa e Nunes (2018) promoveram a aprendizagem de Estatística utilizando as TICs por meio da leitura e interpretação de *gráficos e tabelas* no 1º ano do Ensino Médio, com resultados satisfatórios nos níveis de compreensão de leitura e interpretação.

Fiamoncini e Silva (2021) utilizaram diferentes *gêneros textuais*, como poema, paródia, HQ, conto e carta, para expressar conceitos de Geometria Analítica no 3º ano, promovendo aprendizagens significativas e criativas, e auxiliando na redução da dificuldade de escrita em Matemática.

Natália Brisolla e Marília Brisolla (2021) apresentaram uma proposta de prática de letramento na disciplina de Matemática por meio da produção de um *jornal escolar interdisciplinar*, utilizando *reportagens, notícias, entrevistas, cartuns, artigos de opinião e campanhas de conscientização*. Essa proposta buscou integrar práticas sociais reais no contexto da aula de Matemática, alinhando o ensino às transformações sociais do mundo globalizado.

5 Conclusão

Na seleção dos 40 trabalhos presentes nos anais do IV, V e VI SELEM evidenciamos uma tendência crescente e significativa de valorização dos gêneros textuais e literários como recursos pedagógicos no ensino da Matemática na Educação Básica. As experiências descritas nos artigos analisados demonstram que o uso de textos diversos – como poemas, contos, narrativas, histórias em quadrinhos, fanzines, paradidáticos,

reportagens, cartas, notícias, mangás, entre outros – tem favorecido a construção de saberes matemáticos de forma mais contextualizada, significativa e interdisciplinar.

Ao longo das três edições do evento, os autores relatam práticas que integram leitura, escrita, oralidade, interpretação e produção textual a conceitos matemáticos variados, abrangendo desde a contagem e noções geométricas na Educação Infantil até temas como estatística, álgebra, geometria analítica e resolução de problemas no Ensino Médio. As propostas destacam que os gêneros textuais não apenas ampliam o repertório linguístico dos estudantes, mas também fortalecem o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a capacidade de argumentação matemática.

Notadamente, os trabalhos analisados reforçam que a Matemática pode – e deve – dialogar com outras linguagens, permitindo que os alunos compreendam seu papel no cotidiano, na cultura, na história e na sociedade. Em muitas dessas práticas, observa-se uma preocupação em resgatar contextos locais, elementos culturais e a identidade dos estudantes por meio da leitura de textos literários e da produção criativa de conteúdos matemáticos.

A presença reiterada dos gêneros textuais nas propostas dos professores-pesquisadores indica um consenso: sua inserção contribui para um ensino mais humanizado, inclusivo e motivador. Ao promover a articulação entre linguagem e Matemática, esses trabalhos apontam caminhos metodológicos eficazes que rompem com a abordagem tradicional e favorecem o letramento matemático em sua dimensão plena. Assim, o conjunto dos 40 trabalhos selecionados não apenas contempla, mas ratifica a potência pedagógica dos gêneros textuais e literários como estratégias inovadoras e transformadoras no processo de ensino-aprendizagem da Matemática.

A revisão sistemática da literatura dos anais do SELEM (edições IV, V e VI) revelou a riqueza e a diversidade das contribuições pedagógicas no uso de gêneros textuais e literários no ensino de Matemática na Educação Básica. Essa abordagem interdisciplinar tem se mostrado promissora para o desenvolvimento do pensamento matemático e para o letramento dos estudantes. Os trabalhos evidenciaram o fortalecimento de um campo de investigação que articula as múltiplas linguagens à prática pedagógica na Educação

Matemática, consolidando o SELEM como espaço de diálogo entre a pesquisa acadêmica e a prática docente.

Referências

DEVLIN, Keith. **O Gene da Matemática**. Trad. Sérgio Moraes Rego. Rio de Janeiro: Record, 2004.

GALVÃO, Maria Cristiane Barbosa; RICARTE, Ivan Luiz Marques. **Revisão Sistemática da Literatura: conceituação, produção e publicação**. Logeion: Filosofia da Informação, 6(1), 57-73, 2019.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

RABELO, Edmar Henrique. **Textos matemáticos: produção, interpretação e resolução de problemas**. 3ª ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002.

SANTOS, Vinício de Macedo. **Linguagens e comunicação na aula de matemática**. In: LOPES, Celi Aparecida Espasandin; NACARATO, Adair Mendes. **Escritas e leituras na educação matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 4., 2016, Fortaleza. **Anais do IV Seminário de Escritas e Leituras em Educação Matemática – SELEM**. Fortaleza: UFC, 2016.

SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 5., 2018, Fortaleza. **Anais do V Seminário de Escritas e Leituras no Ensino de Matemática – SELEM**. Fortaleza: UFC, 2018.

SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 6., 2021, Florianópolis. **Anais do VI Seminário de Escritas e Leituras em Educação Matemática – SELEM**. Florianópolis: UFSC, 8–11 set. 2021.

SILVA, Adelmo Carvalho da. **Matemática e literatura infantil: um estudo sobre a formação do conceito de multiplicação**. 2003. 189 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2003.